

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin

Volume 1, Nomor 7, Agustus 2023

E-ISSN: 2986-6340

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8207835>

Implementasi Perpres Nomor 118 Tahun 2022 Tentang Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2020-2024 Terhadap Pulau Sebatik

Mariano Hermando Boymau¹, Novita Scolatika Totnay², Yonanes Arman³

^{1,2,3}Universitas Katolik Widya Mandira, Kupang-NTT, Indonesia

Email : scolastikatotnai@gmail.com

Abstract

Indonesia is the largest archipelagic country in the world which is very strategically located, both economically and geopolitically. The archipelago in Indonesia is united by a vast ocean and some of them are directly adjacent to several neighboring countries, both land and sea. In conducting a researcher refers to research methods, so that research is more directed and planned. The research method that the author uses is a normative juridical research method This research uses a statutory approach (Statute-Approach) related to what the researcher wants to research. Perpres No.31 of 2015 was issued to implement the provisions of article 21 paragraph (1) of Law Number 26 of 2007 concerning Spatial Planning and Article 123 Paragraph (4) of Government Regulation Number 26 of 2008 concerning Spatial Planning of State Border Areas in Kalimantan, which in the policy states that the Spatial Plan of Islands and National Strategic Areas is regulated by Perpres. Sebatik Island is the outermost small island owned by two countries, namely Indonesia and Malaysia, so the threat to the security and sovereignty of the country on the island is quite vulnerable, therefore, it is very important to overcome problems that can threaten the security and sovereignty of the country on this island.

Keywords: *Government Regulation, Spatial Plan of islands, Sebatik Island*

Abstrak

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang letaknya sangat strategis, baik secara ekonomi maupun geopolitik. Gugusan kepulauan yang ada di Indonesia disatukan oleh lautan yang terhampar luas dan beberapa di antaranya berbatasan langsung dengan beberapa negara tetangga, baik darat maupun laut. Dalam melakukan suatu peneliti mengacu pada metode penelitian, agar penelitian lebih terarah dan terencana. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian yuridis normatif Penelitian ini memakai pendekatan masalah pendekatan perundang-undangan (Statute-Approach) yang berkaitan dengan apa yang hendak di teliti oleh peneliti. Perpres No.31 Tahun 2015 ini dikeluarkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang dan Pasal 123 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Kalimantan, yang mana dalam kebijakan tersebut menyebutkan bahwa Rencana Tata Ruang Kepulauan dan Kawasan Strategis Nasional diatur oleh Perpres. Pulau Sebatik merupakan pulau kecil terluar yang dimiliki oleh dua negara, yaitu Indonesia dan Malaysia, sehingga ancaman keamanan dan kedaulatan negara di pulau tersebut cukup rentan, oleh karena itu, sangat penting untuk mengatasi masalah yang dapat mengancam keamanan dan kedaulatan negara di pulau ini.

Kata Kunci: *Government Regulation, Spatial Plan of islands, Sebatik Island*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang letaknya sangat strategis, baik secara ekonomi maupun geopolitik. Gugusan kepulauan yang ada di Indonesia disatukan

oleh lautan yang terhampar luas dan beberapa di antaranya berbatasan langsung dengan beberapa negara tetangga, baik darat maupun laut. Tercatat sebanyak 92 pulau merupakan pulau-pulau terdepan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, seperti Malaysia, Singapura, Filipina, Timor Leste, Papua New Guinea, dan Australia (Peraturan Presiden RI Nomor 78 Tahun 2005) dan beberapa di antaranya mempunyai beragam.

persoalan yang belum terselesaikan hingga saat ini Dengan kondisi geografis tersebut, Indonesia seharusnya mempunyai peran yang sangat penting dalam mengembangkan wilayah perbatasan, terutama di pulau-pulau kecil terluar, terlebih wilayah yang sarat akan potensi sumber daya alam yang jika dimanfaatkan dengan optimal dapat memperkuat ketahanan masyarakatnya. Namun sebaliknya, jika tidak dikelola dengan baik dapat mengakibatkan terjadinya kerentanan sosial dan disintegrasi bangsa. Formulasi khusus diperlukan untuk mengelola dan mengembangkan wilayah perbatasan sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat di perbatasan.

Persoalan pengembangan wilayah perbatasan tidak terlepas dari masih lemahnya paradigma pembangunan yang lebih mengedepankan pola sentralisasi, dalam arti pemerintah menggunakan paradigma top down, yakni melihat perbatasan dalam perspektif Jakarta, tetapi tidak pernah melihat perbatasan dalam perspektif masyarakat perbatasan (Tirtosudarmo & Haba, 2005). Sebagai contoh, hubungan pemerintah pusat dan daerah masih belum terkoordinasi dengan baik sehingga menghasilkan kebijakan yang kurang sistematis dan terstruktur. Selain itu, sumber daya manusia yang masih minim dan penegakan hukum yang belum optimal mengakibatkan semakin maraknya pelanggaran hukum transnasional, seperti penangkapan ikan ilegal, pembalakan atau penebangan liar, perdagangan manusia, imigran ilegal, peredaran narkoba, terorisme, perdagangan senjata, dan sebagainya. Hal ini dapat menghambat pengelolaan pembangunan di wilayah pulau-pulau kecil perbatasan, termasuk di Pulau Sebatik yang berbatasan langsung dengan Malaysia.

Pulau Sebatik merupakan salah satu dari 92 pulau kecil terluar yang terletak di Provinsi Kalimantan Utara dan berbatasan langsung dengan negara tetangga, Malaysia. Pada awalnya, Pulau Sebatik adalah bagian dari Kabupaten Nunukan, kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1996 yang menyatakan bahwa wilayah Sebatik berubah menjadi kecamatan dan sejak 2006, sesuai Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2006 yang menyatakan pemekaran Kecamatan Sebatik menjadi dua wilayah, yaitu Kecamatan Sebatik dan Kecamatan Sebatik Barat. Seiring dengan diberlakukannya sistem desentralisasi, pada tahun 2011, wilayah Sebatik dimekarkan kembali menjadi lima kecamatan, yaitu Kecamatan Sebatik, Kecamatan Sebatik Barat, Kecamatan Sebatik Timur, Kecamatan Sebatik Utara, dan Kecamatan Sebatik Tengah. Letak strategis yang berada di perbatasan Indonesia dan Malaysia serta potensi sumber daya alam yang melimpah menjadikan Pulau Sebatik sebagai wilayah strategis lintas negara.

Peran pemerintah pusat dalam mengimplementasikan perpres nomor nomor 118 tahun 2022, dalam rancangan induk pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan tahun 2020 - 2024 untuk strategi, dan program terhadap pertahanan dan keamanan hukum sangat penting karena pertahanan hukum dan keamanan merupakan salah satu pilar dari keberhasilan pembangunan negara. Kualitas dari pertahanan hukum bagi masyarakat di suatu wilayah perbatasan dapat dilihat melalui hubungan antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah bagi masyarakat, sehingga jaminan sosial, dan keamanan dalam sebuah wilayah hukum bisah terjaga dengan damai dan penguatan modal atau potensi dari hukum bisah tercapai .

Tulisan ini akan mencoba untuk menggambarkan potensi yang dimiliki Pulau Sebatik, baik berupa potensi alam, sosial-politik, hukum, ekonomi maupun sarana dan prasarana, di samping menguraikan sejumlah permasalahan seputar status hukum yang mengatur untuk

semua aspek masyarakat dan sumber daya alam dan pembangunan serta berbagai langkah yang dapat dilakukan untuk mengatasi persoalan hukum yang di wilayah perbatasan tersebut.

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan suatu peneliti mengacu pada metode penelitian, agar penelitian lebih terarah dan terencana. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian yuridis normatif Penelitian ini memakai pendekatan masalah pendekatan perundang-undangan (Statute-Approach) yang berkaitan dengan apa yang hendak di teliti oleh peneliti. Data dan informasi penelitian ini adalah data primer dan sekunder yang merupakan data-data yang telah tersedia melalui undang-undang, jurnal, buku, dan sumber pendukung faktual lainnya. Adapun tahapan penyajian data dimulai dengan penyajian data-data yang terintegrasi, lalu membandingkan hasil analisis data untuk menjawab masalah yang diteliti. Tahap yang ke tiga yaitu penyajian hasil penelitian setelah dilakukan tahap komparasi, yang kemudian dirangkum dan disesuaikan pada kesimpulan sehingga dapat menjawab masalah yang diangkat dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1.Peraturan Presiden no.31 tahun 2015

Peraturan Presiden No.31 Tahun 2015 ini dikeluarkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang dan Pasal 123 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Kalimantan, yang mana dalam kebijakan tersebut menyebutkan bahwa Rencana Tata Ruang Kepulauan dan Kawasan Strategis Nasional diatur oleh Peraturan Presiden (Badan Peraturan Keuangan, 2015). Peraturan Presiden menyebutkan Kawasan Strategis adalah “ Wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara (Badan Peraturan Keuangan, 2015). Adapun kebijakan untuk mencapai keamanan dan kedaulatan di wilayah perbatasan sesuai yang tercantum pada pasal 7 ayat (1) huruf (c) “ Pertahanan eksistensi PPKT yang meliputi Pulau Sebitik dan Pulau Gosong Makassar sebagai titik-titik garis pangkal kepulauan Indonesia, Upaya ini dilakukan dengan membangun mercusuar dan infrastruktur penanda pulau terluar lainnya di Pulau Sebitik dan Pulau Gosong, mengembangkan sarana dan prasarana transportasi penyeberangan untuk meningkatkan akses transportasi dari Pulau Sebitik, mengembangkan prasarana sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan air baku di pulau sebitik dan mengembangkan jaringan energy di Pulau Sebitik. Kebijakan ini juga bertujuan untuk menumbuhkan Ekonomi Kawasan perbatasan negara yang mandiri untuk mengatasi ancaman keamanan ekonomi dan keamanan sosial. Sesuai dengan tujuan tersebut, Penataan Sistem Jaringan Transportasi Darat menjadi salah satu prioritas yang di laksanakan dengan dua program yakni:

- 1) Perbaikan Jalan Lingkar, jalan ini merupakan Jalan Kolektor Primer yang menghubungkan Sei Nyamuk-Bambangan-Lapau dan Tanjung Batu. Program perbaikan jalan lingkar dilakukan dengan mengaspal jalan yang belum teraspal dan memperbaiki jalan yang berlubang dan jalan yang telah longsor untuk mempermudah akses antar daerah di Pulau Sebitik dan mempermudah akses untuk ke pelabuhan tanpa hambatan.
- 2) 2. Perbaikan Pelabuhan Penyeberangan, Pelabuhan Penyeberangan yang dimaksud adalah Pelabuhan Sei-Nyamuk yang merupakan Pelabuhan utama di Pulau Sebitik Pelabuhan ini melayani penyeberangan dalam dan luar negeri. Perbaikan ini dilakukan agar memudahkan transportasi masyarakat untuk keluar pulau, agar dapat memenuhi kebutuhan ekonomi dan

Sosial (Badan Peraturan Keuangan, 2015). Dengan dua program ini, diharapkan dapat mengatasi ancaman keamanan ekonomi dan ancaman keamanan sosial yang dapat

mempengaruhi keamanan dan kedaulatan negara di Pulau Sebatik. Adapun Isu-isu keamanan sosial dan ekonomi jika dilihat dari sudut pandang Barry Buzan, Ole Weaver dan Jaap De Wilde, salah satu bentuk keamanan sosial adalah keberlangsungan dari identitas nasional suatu masyarakat dalam batas-batas negara. Sedangkan keamanan ekonomi adalah jaminan untuk memperoleh sumber keuangan dan pasar dalam rangka keberlangsungan maupun mencapai kesejahteraan hidup (Barry Buzan, 1998).

2. Implementasi Peraturan Presiden No. 31 Tahun 2015

Perbaikan jalan berada dibawah tanggung jawab Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Daerah dan Swasta, sedangkan anggaran perbaikan jalan lingkaran bersumber dari APBN, APBD dan sumber lain yang sah (presiden, 2015). Namun, pada sosialisasi Peraturan Presiden No.31 Tahun 2015, yang di laksanakan di Nunukan pada tahun 2015, dikatakan bahwa pemerintah daerah dan kecamatan tidak memiliki tanggung jawab atas perbaikan Sistem Jaringan Transportasi Darat, karena sumber dana untuk perbaikan langsung dari pusat, pemerintah daerah dan kecamatan hanya diminta untuk mendukung program dan tidak menghalangi proses perbaikan yang dilakukan (Salahuddin,2020). Perbaikan Jalan Lingkaran mulai dilakukan sejak akhir tahun 2018, awal perbaikan jalan terdapat 2 titik dari 33 titik jalan yang telah longsor sehingga perlu penanganan segera. Pemerintah pusat mengeluarkan dana APBN sebesar Rp 12 miliar untuk perbaikan jalan dan melakukan pencegahan untuk terjadinya longsor . Pada tahun 2019, pemerintah mengeluarkan dana APBN sebesar kurang lebih 39 miliar untuk memperbaiki

Jalan lingkaran sepanjang 77 km (Apahabar.com, 2019). Hingga pada tahun 2020 perbaikan jalan lingkaran sudah sudah mencapai 93% dan masih terus dilakukan perbaikan-perbaikan di beberapa titik jalan di Kecamatan Sebatik Barat menuju Kecamatan Sebatik Tengah. Hasil dari perbaikan jalan lingkaran ini sudah dinikmati oleh masyarakat Pulau Sebatik (Salahuddin, 2020). Selain perbaikan jalan lingkaran, juga dilakukan perbaikan pada infrastruktur Pelabuhan penyeberangan sebagaimana yang tercantum pada Pasal 19 Ayat (1) Peraturan Presiden No. 31 Tahun 2015, Pelabuhan penyeberangan bertujuan untuk mendukung kegiatan sosial ekonomi di wilayah terisolasi seperti Pulau Sebatik. Perbaikan Pelabuhan Sei-Nyamuk juga diharapkan mampu untuk mendukung terciptanya keamanan ekonomi dan keamanan sosial

Di pulau ini sebagai salah satu dari pulau-pulau kecil terluar di Indonesia. Program perbaikan Pelabuhan Sei-Nyamuk dilakukan dengan membangun Pelabuhan baru di lokasi yang berbeda. Pelabuhan yang lama berlokasi di Desa Sei-Nyamuk, sedangkan Pelabuhan yang baru berada di Desa Sei-Pancang. Pindahan lokasi Pelabuhan ini dilakukan karena dianggap lebih strategis karena jauh dari pemukiman sehingga mempermudah untuk melakukan perluasan area Pelabuhan kedepannya. Perluasan area bertujuan untuk memaksimalkan fungsi Pelabuhan yang baru, dimana Pelabuhan ini tidak hanya melayani

Penyeberangan kapal-kapal kecil tetapi juga melayani kapal antar negara dan juga sebagai Pangkalan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Oleh karena itu, diperlukan lokasi baru yang Lebih luas dan belum dipadati rumah penduduk (Sainuddin, 2020). Pembangunan Pelabuhan yang baru mulai dilakukan pada tahun 2005, namun Ketika pembangunan dalam tahap penyelesaian pada tahun 2012, terjadi konflik dengan Malaysia terkait klaim teritori laut, Dimana letak dermaga yang menjorok ke laut sepanjang 2,8 km dianggap memasuki wilayah Malaysia, sehingga pembangunan terpaksa dihentikan dan menyerahkan penyelesaian konflik Pada pemerintah pusat. Pada tahun 2016 pembangunan dilanjutkan dengan membangun Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Sei-Nyamuk, sampai pada tahun 2020 perbaikan Pelabuhan masih dalam proses penyelesaian (Sainuddin, 2020). Perbaikan pelepasan dilakukan dengan membangun jembatan menuju dermaga, ruang tunggu untuk

Para penumpang, dermaga untuk melakukan bongkar muat barang dan juga Kantor UPP. Perbaikan fasilitas Pelabuhan dilakukan dengan tujuan agar mendukung efektifitas fungsi Pelabuhan Sei-Nyamuk untuk dijadikan Pelabuhan Lintas Batas Negara (PLBN). Adapun Dana yang digunakan untuk perbaikan Pelabuhan sepenuhnya bersumber dari APBN dan Berada di bawah tanggung jawab Kementerian Perhubungan. Namun untuk urusan di luar Pelabuhan merupakan tanggung jawab pemerintah daerah, termasuk penyelesaian konflik Tanah di Kawasan Pelabuhan (Dewan Perwakilan Rakyat, 2019). Pelabuhan Sei-Nyamuk yang baru mulai beroperasi pada tanggal 1 Februari 2017 dan hanya melayani penyeberangan Sebatik-Tarakan untuk sementara. Berdasarkan Peraturan Presiden No.31 Tahun 2015, tujuan perbaikan Sistem Jaringan Transportasi Darat yang meliputi Jalan Lingkar dan Pelabuhan Penyeberangan adalah untuk mengatasi permasalahan-permasalahan keamanan, baik keamanan ekonomi maupun keamanan sosial yang terjadi di wilayah perbatasan. Tujuan peraturan ini juga dijelaskan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Indonesia, Tedjo Edhy Purdijatno, yang mengunjungi kabupaten Nunukan pada Tahun 2015 mengatakan bahwa target pembangunan perbatasan pada tahun 2015-2020 adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang BNPP.

BNPP berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 118/M Tahun 2010 dan Nomor 135 Tahun 2010, yang menandakan diawalinya kegiatan personil dan kelembagaan di BNPP. Oleh karena itu, setiap tanggal 17 September diperingati sebagai Hari Ulang Tahun BNPP. Tjahjo juga menyampaikan usia BNPP masih belia dan perlu banyak belajar dalam semua aspek guna menghadapi dan menjawab semua tantangan pengelolaan perbatasan Negara untuk mewujudkan perbatasan Negara sebagai beranda depan Negara. Ia juga mengatakan bahwa dalam upaya menciptakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan, agenda pengembangan ekonomi kawasan sekaligus peningkatan pelayanan sosial dasar perlu diselenggarakan secara lebih nyata agar warga masyarakat perbatasan dapat merasakan sentuhan dan fasilitas dalam peningkatan kehidupannya melalui gerakan pembangunan yang dimotori oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun sektor swasta, sehingga dapat membuka keterisolasian fisik dan informasi di kawasan perbatasan. Tjahjo menuturkan kerja BNPP bersama dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan masyarakat/dunia usaha telah menunjukkan hasil yang konkret, di mana ditunjukkan dengan semakin meningkatnya kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan.

Telah banyak sasaran pembangunan yang dicapai dan diwujudkan diantaranya pembangunan 7 (tujuh) Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang yang telah diresmikan oleh Presiden RI dan diserahkan pengelolaannya kepada BNPP. Tujuh PLBN tersebut adalah PLBN Aruk, PLBN Entikong, PLBN Badau, PLBN Motaain, PLBN Motamasin, PLBN Wini, dan PLBN Skouw. Selanjutnya berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan 11 PLBN. Tahun 2019 pembangunan PLBN akan diprioritaskan di 4 (empat) PLBN yaitu PLBN Sei Pancang dan PLBN Long Midang di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, PLBN Jagoi Babang di Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, dan PLBN Sota di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua.

KESIMPULAN

Pulau Sebatik merupakan pulau kecil terluar yang dimiliki oleh dua negara, yaitu Indonesia dan Malaysia, sehingga ancaman keamanan dan kedaulatan negara di pulau tersebut cukup rentan, oleh karena itu, sangat penting untuk mengatasi masalah yang dapat mengancam keamanan dan kedaulatan negara di pulau ini. Adanya ancaman tersebut membuat pulau ini dijadikan salah satu prioritas dalam pembangunan. Implementasi Perpres

Nomor 118 Tahun 2022 Tentang Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara Dan Kawasan Perbatasan Tahun 2020-2024 Terhadap Pulau Sebatik. dengan tujuan agar dapat mengatasi masalah-masalah yang muncul agar tetap menjaga keamanan dan kedaulatan negara di perbatasan. implementasi Peraturan Presiden No. 31 Tahun 2015 dilaksanakan dengan dua program, yaitu perbaikan Jalan Lingkar dan perbaikan pelabuhan Penyeberangan sesuai dengan pogram kerja dari pemerinatah pusat dan pemerintah daerah di wialayah perbatasan melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang BNPP.

Referensi

- Alami, A. N. (2013). Strategi pembangunan wilayah perbatasan melalui pengelolaan sumber daya alam berbasis gender. Jakarta: P2P LIPI (Laporan penelitian).
- Bakar, M. A. (2006). Menata pulau-pulau kecil perbatasan. Jakarta: Kompas Gramedia.
- BPS Kabupaten Nunukan. (2015a). Kecamatan Sebatik dalam angka 2015. Nunukan: BPS Kabupaten Nunukan.
- BPS Kabupaten Nunukan. (2015b). Kabupaten Nunukan dalam angka 2015. Diakses pada 5 Agustus 2016 dari www.nunukankab.bps.go.id.
- BPS Kabupaten Nunukan. (2015c). Kecamatan Sebatik Barat dalam angka 2015. Nunukan: BPS Kabupaten Nunukan.
- BPS Kabupaten Nunukan. (2015d). Kecamatan Sebatik Tengah dalam angka 2015. Nunukan: BPS Kabupaten Nunukan.
- BPS Kabupaten Nunukan. (2015e). Kecamatan Sebatik Timur dalam angka 2015. Nunukan: BPS Kabupaten Nunukan.
- BPS Kabupaten Nunukan. (2015f). Kecamatan Sebatik Utara dalam angka 2015. Nunukan: BPS Kabupaten Nunukan.
- Alfianur. (2020, Februari 10). Staff Kantor Kecamatan Sebatik Tengah. (N. Salsabila, Interviewer)
- Andriansyah. (2015). Manajemen Transportasi dalam Kajian dan Teori. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik.
- Apahabar.com. (2019, Januari 17). Rp12 Miliar dari APBN untuk Jalan Lingkar Perbatasan. Retrieved from <https://apahabar.com/2019/01/rp-12-miliar-dari-apbn-untuk-jalan-lingkar-perbatasan/>
- Asril, S. (2014, Desember 17). Kompas. Retrieved from Kompas Website: <https://regional.kompas.com/read/2014/12/17/15334891/menteri.usulkan.pulau.sebatik.jadi.kota.from.Rencana.Tata.Ruang.Kawasan.Perbatasan.Negara.di.Kalimantan:https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/41766/perpres-no-31-tahun-2015>
- Barry Buzan, O. W. (1998). Security: A New Framework for Analysis. London: Lynne Rienner Publisher.
- Daldjoeni. (1991). Dasar-dasar Geografi Politik. Bandung: Citra Aditya Bakti 141.
- Dewan Perwakilan Rakyat. (2019, Februari 14). LAPORAN KUNJUNGAN KERJARESESKOM ISIIIDPR-RI. Retrieved from <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K2-12-b197c2835a8252522ec8560271592e70.pdf>